

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA PYTHON DASTURLASH TILINING AHAMIYATI

G'aniyev Ixom Do'stnazarovich¹, Nishonov Sardor Ixtiyor o'g'li²

¹Chirchiq DPU katta o'qituvchisi, ²Chirchiq DPU talabasi

ilxom.g@gmail.com Tel:99-172-31-00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917930>

Annotatsiya. Ushbu maqolada python dasturlash tilidan foydalanib, dasturiy mahsulotini ishlab chiqishni o'rgatish haqida ilmiy fikrlar o'rta tashlangan. Loyihalash, algoritmlash, blok sxemani ishlab chiqish, modellashtirish, dasturlash, vizuallashtirish, dasturiy mahsulotni testlash. Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda loyihalash metodidan foydalanildi.

Kalit so'zlar: dasturiy mahsulotlar, python dasturlash tili, dasturiy vosita, dastur kodi, grafigi, fanlarni bir-biriga integratsiya qilish, kompilyatsiya, axborotni qidirish, tanqidiy tahlil qilish va sintez qilish, vazifalarni hal qilishda tizimli yondashuvni qo'llay olish. xborotni umumlashtirish, tahlil qilish, idrok etish, maqsadlar qo'yish va unga erishish yo'llarini tanlay bilish.

Аннотация. В статье представлены научные идеи об обучении разработке программного обеспечения с использованием языка программирования Python. Проектирование, разработка алгоритмов, разработка блок-схем, моделирование, программирование, визуализация, тестирование программного продукта. Метод проектирования использовался для развития профессиональной компетентности студентов.

Ключевые слова: программные продукты, язык программирования Python, программный инструмент, программный код, графика, интеграция дисциплин, компиляция, поиск информации, критический анализ и синтез, умение применять системный подход к решению задач. Умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения.

Abstract. The article presents scientific ideas about teaching software development using the Python programming language. Design, algorithm development, flowchart development, modeling, programming, visualization, testing of software products. The design method was used to develop students' professional competence.

Key words: software products, Python programming language, software tool, software code, graphics, integration of disciplines, compilation, information retrieval, critical analysis and synthesis, ability to apply a systematic approach to problem solving. Ability to generalize, analyze, perceive information, set goals and choose ways to achieve them.

Kirish. Axborot texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir vaqtda, axborot texnologiyalardan foydalanib dasturiy pakatlardan, dasturlash tillarini qo'llab matematika fanini o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda dasturiy pakatlardan foydalanish orqali har qanday sohada muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat olib borish uchun egallanishi zarur bo'lgan tegishli bilimlar hajmi ham ortadi. Ta'lim texnologik sohani rivojlantirishning hozirgi darajasiga mos kelishi kerak va ma'lumotlarning haddan ziyod ko'pligi sababli o'qituvchi ularni an'anaviy usulda talabalarga reproduktiv yetkazish uning ahamiyatini yo'qotadi. Bunday vaziyatda bilim

va ko'nikmalarni qayta ishlab chiqishga asoslangan ta'lim tizimi iqtisodiyot, sanoat va ilm-fanni rivojlantirishning hozirgi darajasiga yuqori malakali kadrlarni tayyorlash vazifasini bajara olmaydi. Ta'limning bilimli paradigmasini transvormatsiyalash va kompetentli yondashuvga o'tish zamonaviy dunyoda bilim, muloqot, tashkiliy, axloqiy va boshqa muammolarni mustaqil ravishda hal qilish bo'yicha ta'lim tajribasini rivojlantirish usuli sifatida qaraladi. Shu bilan birga, kompetentli paradigma "bilim" ni inkor etmaydi, balki uning asosida shakllantiriladi va malakali yondashuv nuqtai nazaridan talabning kasbiy faoliyatda olingan bilimlarni qo'llash qobiliyati va tayyorligini rivojlantirishni ko'rib chiqadi [3].

Tadqiqot metodologiyasi: Bunday sharoitda o'z-o'zini tarbiyalash usullari orqali talabalarning mustaqilligi va mas'uliyatini oshirish, axborot bilan ishlashning yangi usullarini joriy etish, mavzuiy kompetensiyalarni rivojlantirishda motivatsiyani oshirish, shuningdek, auditoriya soatlarini qisqartirish va talabalarning mustaqil ishlashiga ajratilgan vaqtni oshirishga e'tibor qaratilishi lozim.

Zamonaviy ta'lim amaliyotida matematik tayyorgarlik fundamental va amaliy fanlarni jadal rivojlantirish xususiyatiga ega, shuningdek matematika murakkab o'quv fani sifatida jamiyatning axborotlashtirish darajasini oshirishi barobarida matematik ta'lim mazmuni doimiy o'sishini ta'minlaydi [2]. Shunday qilib, matematikaning ilmiy mavzu sifatidagi xususiyatlari yuqori darajada abstraksiyalash va formallashtirish bilan ajralib turadi. Shu bilan birga matematik fanlar dasturini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun talaba matematik tafakkur kabi tushunchaning asosi bo'lgan idrokning psixofiziologik xususiyatlari sifatida aqliy va mantiqiy tafakkurning rivojlangan darajasiga ega bo'lishi kerak.

Axborotni qidirish, tanqidiy tahlil qilish va sintez qilish, vazifalarni hal qilishda tizimli yondashuvni qo'llay olish;

o'z vaqtini boshqara olish, hayot davomida ta'lim tamoyillariga asoslangan o'z-o'zini rivojlantirish trayektoriyasini qurish va amalga oshirish;

matematik va tabiiy-ilmiy va umumkasbiy bilimlarini, matematik analiz va modellashtirish usullarini, nazariy va eksperimental tadqiqotlarni kasbiy faoliyatda qo'llay olish;

axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olgan holda axborot-bibliografik madaniyat asosida kasbiy faoliyatning namunaviy vazifalarini hal eta olish.

Biz matematik modellashtirish bosqichlariga asoslangan matematik tahlil va modellashtirish usullarini qo'llash uchun zarur kompetensiyalar mazmunini aniqlash mumkin deb hisoblaymiz, chunki ular Davlat davlat ta'lim standarti va malaka talablarida belgilangan kasbiy faoliyatning tarkibiy qismlariga tegishli:

Natijalar va muhokama: Matematik masalani rasmiylashtirish bosqichi modellashtirishning birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda o'rganilayotgan tizim ta'riflanadi: uning maqsadi, faoliyat xarakteri, foydalaniladigan resurslar va tartibga solish parametrlari aniqlanadi. Muammoni belgilashda modellashtirish obyekt (tizim, jarayon) o'rganiladi, mavjud axborotlar tahlil qilinadi va cheklashlar va taxminlar aniqlanadi. Matematik modelni qurish bu model faoliyat ko'rsatadigan cheklashlar tizimini hamda obyekt ustida maqbul operatsiyalarni belgilovchi qoidalar majmuini tuzishdan boshlanadi. Muammoni rasmiylashtirishda modelning o'zgaruvchilari va parametrlarini bog'lovchi funksional bog'liqlikni aniqlash kerak. Keyin formallashtirish elementlari kiritiladi: o'zgaruvchilar, parametrlar va rasmiy belgilar, indekslar bilan tanishish, matematik formulalarni kiritish. Bu bosqich "Dasturiy injiniring" ta'lim yo'nalishi bakalavrlarining matematik kompetentligining majburiy tarkibiy qismi sifatida formallashtirish kompetensiyasini joriy etishni belgilaydi.

Olingan matematik modelning turiga qarab masalani yechish usuli tanlanadi. Biroq kasbiy faoliyatda matematik modellashtirishni qo'llash uchun tegishli kompetentlikka ega bo'lish kerak, shuning uchun matematik modellashtirishning kompetensiyalari haqida matematik kompetentlikning tarkibiy qismi sifatida gapirishimiz mumkin. Pedagogik nazariyada matematik modellashtirish kompetensiyalari ishlab chiqilgan[3,4]. Bu kompetensiya matematik kompetentlikning kasbiy komponentida asosiy rol o'ynaydi, chunki matematik modellashtirish matematika va informatika sohasidagi bakalavrlarning kasbiy faoliyati uchun ishchi vositaga aylanadi. Dasturlash muhiti bilan ishlash asosida talabalarning matematik kompetentligini shakllantirishda matematik model yaratmasdan va uni dasturlash tillaridan foydalanmasdan bajarish ancha qiyinchilik tug'diradi. Agar matematik misol va masalalarni yechishda dasturlash tillaridan foydalanish talabalarning fikrlashini, bilimini, malakasini oshirishga yordam qiladi.

Aniq integralni hisoblashda Nyuton-Leybnits formulasi deb yuritiladi. Bu formula yordamida aniq integrallar hisoblanadi. Bu misolni yechishda Loyihalash metodidan foydalanish maqsadga muvofiq. Loyihalash, algoritmlash, blok sxemani ishlab chiqish, modellashtirish, dasturlash, vizuallashtirish.

Misol. Ushbu $J = \int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx$ integral hisoblansin. Bu integralda $\sqrt{1+x^2} = t$, ya'ni $x = \sqrt{t^2 - 1}$ almashtirish bajaramiz. Unda $x = 0$ da $t = 1$, $x = 1$ da $t = \sqrt{2}$ $dx = (\sqrt{t^2 - 1})' \cdot dt = \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}} dt$ bo'lib, $J = \int_1^{\sqrt{2}} t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} - 1}{3}$ bo'ladi.

$$\text{Demak, } \int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx = \frac{2\sqrt{2} - 1}{3}.$$

Endi hisoblangan aniq integralni python dasturlash tilidan foydalanib dastur kodi, grafigini ko'rib o'tamiz.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Funksiya aniqlanadi
def f(x):
    return x * np.sqrt(1 + x**2)
# X qiymatlari
x = np.linspace(0, 1, 100)
y = f(x)
# Grafikni chizish
plt.plot(x, y, label=r'$x\sqrt{1+x^2}$', color='b')
# Grafik bezaklari
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title('Grafik: $x\sqrt{1+x^2}$')
plt.legend()
plt.grid()
# Natijani ko'rsatish
plt.show()
```


Xulosa va takliflar: Dasturlash tillari yordamida matematik modellashtirishning kompetensiyalarini aniqlash matematik bilim va usullarni chiziqli va obektga yo‘nalgan dasturlash tillari yordamida kasbiy masalalarni yechish jarayonida matematik modellarni qurish, tahlil qilish va talqin qilishda yangilash va qo‘llash qobiliyati deb belgilaymiz. Shuning uchun dasturlash tillarida matematik modellashtirishni qo‘llay olish matematik kompetentlikka uzviy bog‘liqdir.

Shu bilan birga uzluksiz ta‘limda talabalarning ularni mustaqil bilish, o‘z-o‘zini tarbiyalash qobiliyatini shakllantirish orqali o‘quv faoliyati samaradorligi oshiriladi. Bu esa davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan bo‘lgan aqlan yetuk, o‘z sohasida raqobatbardosh. Uzluksiz ta‘lim shaxsning umumiy va kasbiy salohiyatini oshirish uchun ma‘lum darajada ta‘lim olganidan keyin ham hayot davomida uzluksiz ta‘lim jarayonidir. Uzluksiz ta‘limni amalga oshirish uchun metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish katta ahamiyatga ega.[6]

Demak, matematika o‘qitish jarayonida matematik va kasbiy muammolarni hal qilish, bilim va o‘z-o‘zini bilish sohasini kengaytirish uchun yetarli vosita va usullarni tanlash va boshqa ko‘nikmalar kompyuter fanlari va muhandislik bakalavr va kasbdagi o‘z-o‘zini tasdiqlash dunyosining professional tasvirining ajralmas qismidir. Shu munosabat bilan matematika o‘qitishda o‘quvchilarning metakognitiv qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo.Soatov. Oliy matematika. Toshkent "O‘qituvchi", 1995y.
2. Банникова, Т.М. Профессиональная математическая подготовка бакалавра: компетентностный подход: монография / Т.М. Банникова, Н.А. Баранова, Н.И. Леонов.-Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – 152
3. Коростелев, А.А. Компетентностный подход: проблемы терминологии / А.А. Коростелев, О.Н. Ярыгин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2011. – №. 2. – С. 212
4. Lee, J.J. Gamification in Education: What, How, Why Bother? / J.J. Lee, J. Hammer // Academic Exchange Quarterly. – 2011. – Vol.15. – №2.

5. *Есин, Р.В. Геймификация в электронных обучающих курсах на базе LMS Moodle / Р.В. Есин, Ю.В. Вайнштейн // Материалы Международной научно-практической конференции «Информатизация образования: теория и практика». – Омск, 2017. – С. 111–114.*
6. *Муслимов Н.А., Сайфуров Д, Усмонбоева М, Тўраев А. Web технологиялар асосида электрон ахборот таълим ресурсларини яратиш ва уларни амалиётга жорий этиш. Ўқув методик қўлланма. – Тошкент: 2015. – 128 б*
7. *Ruzimurodov I.N. “Elektron ta’lim muhitida dasturchilarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish” PhD.Dissertatsiya. Toshkent-2022 yil.*
8. *Зеер, Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учебное пособие / Э.Ф Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. – М.: МПСИ, 2005. – 216 с*
9. *Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. “Фан” нашриёти, Тошкент, 2009. – 145 б.*
10. *Тураев С.Ж, Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. PhD диссертацияси. –Тошкент-2019 й. -198 б.*